

Farg'ona vodiysi viloyatlarida suv resurslari va undan foydalanish masalasi**Namangan Davlat Universiteti****Tarix yo'nalishi magistranti****Dadaxonov Sardorbek Nosirjon o'g'li****Annotatsiya:**

Ushbu maqolada Farg'ona vodiysida tabiiy suv resurslari salohiyati va ulardan foydalanish imkoniyatlari xususida fikr-mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar:

Farg'ona vodiysi, poleozoy erasi, mezazoy erasi, Norin, Qordaryo, Sirdaryo, Shohimardonsoy.

Farg'ona vodiysida tabiiy resurslar salohiyati va ulardan foydalanish imkoniyatlari Farg'ona vodiysi O'zbekistonning eng sharqida Tyanshan va Oloy tog' tizmalari orasidagi Farg'ona vodiysida joylashgan. Bu okrugning atrofi tog'lar bilan o'ralgan. Farg'ona vodiysi Turkiston va Oloy, sharqdan Farg'ona va Oto'ynoq, shimoldan Chotqol, shimoliy-g'arbdan esa Qurama va Qoramozor tog' tizmalari, garbdan Mug'iltog' o'rab turadi. Faqat g'arb tomondan okrug torgina 8-9 km "Farg'ona" yoki "Xo'jand" darvozasi orqali Dalvarzin va Mirzacho'lga tekisliklari bilan tutashgan. Farg'ona vodiysining uzunligi g'arbdan sharqqa 370 km, o'rtacha kengligi 80-100 km, eng keng joyi sharqiy qismida bo'lib 150 kmga yetadi. Farg'ona vodiysi bodom shakliga o'xshaydi.

Ma'muriy jihatdan Farg'ona vodiysida O'zbekistonning Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari, Qirg'izistonning O'sh viloyatining bir qismi va Tojikistonning Xo'jand viloyatining bir qismi joylashgan. Farg'ona vodiysining tekislik qismi Farg'ona botig'i deyiladi, uning atrofini geologik xususiyatlari va rel'yefi jihatdan bir-biridan farqlanadigan adir va tog'lar o'rab turadi. Farg'ona vodiysi botiqdan iborat bo'lib, prolyuvial-allyuvial jinslar bilan to'lgandir. Okrugning atrofini esa yosh (antropogen) burmalardan iborat mintaqa o'rab olgan. Farg'ona botig'i esa yosh cho'kindi jinslardan iborat bo'lib, neogen davrining oxiri va quyi antropagen davrida dengizdan bo'shagan. Lekin vodiya quruqlik hamma yerda bir vaqtda paydo bo'lmagan.

Farg'ona okrugini o'rab turgan tog'larda quruqlikning paydo bo'lish jarayoni poleozoy erasidan boshlansa, adirlar qismida mezazoy erasidan boshlangan. Antropogen davrda esa vodiyning tekislik qismi quruqlikka aylangan. Shu sababli adirlar zaminida bo'r davri jinslari uchrasa, 27 vodiyning markaziy qismida yoki Farg'ona okrugida asosan allyuvial-prolyuvial, ko'l-botqoqlik yotqiziqlari -qum, gil, qumoq, qumtoshlar asosiy o'rinni egallaydi. Farg'ona vodiysi quruqlikka aylangach, atrofidagi tog'lardan boshlanadigan daryolar tekislikga oqib chiqib, o'zi bilan olib kelgan jinslarni yotqizib, tosh-shag'allardan tashkil topgan bir qancha yoyilma konuslar hosil qilingan. Bunga

Isfara, So'x, Isfoyransoy, Oqbura, Shohimardon kabi daryo va soylarning tosh shag'ali yoyilma konus xosil qilgan, uning usti lyoss jinslari bilan qoplangan. Farg'ona vodiysi dengiz suvi chekingandan so'ng, uning markaziy qismlarida bir qancha sayoz ko'llar va botqoqliklar qolgan.

Fargona okrugining yer osti suvi relefnining nishab tomoniga ya'ni Fag'ona vodiysining markaziy qismida to'xtovsiz oqib turadi. Natijada Markaziy Farg'onada to'plangan yer osti suvlari sekin -asta yuzasiga sizib chiqa boshlagan va sho'rxak, botqoq yerlarni hosil qiladi. Quruq issiq iqlim sharoitida big'lanish ko'p bo'lib suv tarkibidagi tuzlar yuzada cho'kib qolgan va katta maydondagi yerlar sho'rlangan. Fargona vodiysi quruqlikka aylangach, shag'al, qum, loy, lyossimon jinslar shamol ta'sirida to'zib ko'chma qumlar xosil qilgan. Farg'ona vodiysi mezazoy erasida sayoz dengiz suvi va botqoqliklar mavjud bo'lib, atrofida qalin o'rmonlar o'sgan. So'ngra bu o'simliklar qoldiqlar asosida ko'mir qatlamlari vujudga kelgan, poleogen davridagi suv havzalarida yashaganhayvon organizmlarining qoldiqlari asosidar neft, gaz hosil qilgan, tog' mumi paydo bo'lgan.

Farg'ona vodiysi markaziy qismiga tomon pasayib boradi, okrugni o'rab olgan adirlarning balandligi 600-1200 m bo'lsa, Isfara daryosining yoyilma konusi 540m, Andijon shahri 496 m va Namangan shahri 449 metrdir. Vodiy sharqdan -g'arbga qarab nishabdir: sharqda, Uchqo'rg'on qishlog'i yaqinida 500 m bo'lsa, Baliqchi qishlog'i (Norin bilan Qoradaryo qo'shilgan yer) da 393 m, Xo'jandda (okrugdan tashqarida) bor yo'g'i 320 m. Eng katta qum massivlari Qoraqolpoq va Yozyovon cho'llari mashxur ko'chma qumlari bor. 28 Vodiyda tipik barخانlar juda kam.

O'simliklar bilan mustahkamlangan do'ng qumlar asosiy o'rin tutadi. Do'ng qumlar Qoraqalpoq cho'lida ayniqsa ko'p. Bu yerda qum do'ngliklarining balandligi 5-8 m dan 15 metrgacha yetadi. Do'nglar orasida esa sho'rxoklar, botqoqli yerlar uchraydi. Markaziy Farg'onada g'arbdan esuvchi kuchli shamollar ta'sirida to'zib yuradigan qumlar ham uchrab turadi. So'nggi yillarda Markziy Farg'onaning tezkorlik bilan o'zlashtirilishi natijasida qumli yerlar maydoni qisqarib bormoqda. Bu yerdagi cho'llardagi gil tuproqli qumlar o'zlashtirilmoqda.

To'zima qumlar mustahkamlanib, qumlarning ko'chishi to'xtatiladi.. Mavjud ko'chma qumlar usti yulg'un, cherkez, saksavul o'simliklari bilan mustahkamlangan.Farg'ona vodiysida daryo va soylarning barchasi o'rab olgan tog' tizmalaridan boshlanadi. Bu daryolarning ko'pchiligi Farg'ona vodiysida butunlay sug'orishga sarf bo'lib, Sirdaryoga yetib kela olmaydi. Vodiydagi eng katta va sersuv daryolar Norin, Qordaryo va Sirdaryodir. 31 Norin daryosi Markaziy Tyanshan tog'laridan boshlanuvchi Kichik va Katta Norinning daryolarining qo'shilshidan vujudga keladi. Norin qor va muzlarning erishidan to'yinadi. Shu sababli Uchqo'rg'on shahri yonida bir yilda o'rtacha sekundiga 427 m²suv oqsa, shuning 44.9 % mart iyun oylariga to'g'ri keladi. Yillik oqimning 35,9 % iyul -sentyabrga, 19,2% oktyabr-fevral oylariga to'g'ri keladi. Norin daryosi Namangan viloyatining Baliqchi qishlog'ida Qoradaryo bilan qo'shilib, Sirdaryo nomini oladi.

Qoradaryo Farg'ona va Oloy tog'laridan boshlanuvchi Tor va Qorag'o'lja daryolarining qo'shilishidan vujudga keladi. Qoradaryo qor va muzlarning erishidan to'yinadi. Uning yillik o'rtacha suv sarfi Baliqchi qishlog'i yonida sekundiga 123 m³bo'lib, shuning 46,4 foizi mart –iyun oylariga, 14,4 foizi iyul -sentyabr oylariga va 39,2 foizi oktyabr –fevral oylariga to'g'ri keladi. Sirdaryo Norin va Qoradaryoning qo'shilishidan vujudga kelib uni 300 km qismi Farg'ona vodiysi hududidan oqib o'tadi. Uning yillik o'rtacha oqimi Qalqishloq yonida sekundiga 503 m³bo'lsa, Qizilqishloqda (okrugning eng g'arbiy qismi) sekundiga 570 m³. Yillik oqimi 100 foiz desak, shundan (Kalqishloq yonida) 45,3 foizi mart –iyun, 27,4 foizi iyul –sentyabr, 27,3 foizi oktyabr –fevral oylariga to'g'ri keladi. Farg'ona vodiysini o'rab olgan tog'lardan juda ko'p soy va daryolar oqib, sug'orishga sarflanishi tufayli Sirdaryoga yetib kelmaydi. Bu daryolar suv rejimiga ko'ra 3 turkumga bo'linadi:

a) Farg'ona tizmasining g'arbiy yonbag'ridan boshlanib, vaqtincha qorlardan to'yinadigan daryolar (Yassi, Ko'gart, Qorao'ngur, Moylisuv daryolari). Bu turli daryolarning suvi may oyida ko'payadi, iyul –sentyabr oylarida esa suvi kamayib qoladi, yillik suv miqdorining 19-21 foizi ana shu oylarga to'g'ri keladi.

b) Qurama va Chotqol tog'laridan boshlanadigan daryolar. Bu yerdan 30 ga yaqin daryo va soylar bog'lanadi, ulardan eng muhimlari–G'ovasoy, Kosonsoy, Plchchaota, Sumsarsoy, Qorasuv. Bu daryolar tog'larning baland qismlaridan boshlanganligidan suvlari may –iyun oyida ko'payadi.

s) Turkiston va Oloy tog'laridan boshlanadigan daryolar. Bulardan eng kattalari – Xo'jabaqirg'on, Isfara, So'x, Shohimardonsoy, Isfayramsoy, Aravansoy, Oqbura, Qurshob. Bu daryolarning ko'pchiligi Oloy tizmasining qor-muzliklaridan to'yinganligidan suvi iyul–avgust oylarida to'lib oqadi, mart-aprelda esa sayozlanib qoladi. Iyul –sentyabr oylarida yillik suv miqdorining 40foizi, ba'zi daryolarda So'x, Isfara suvining hatto 60 foizi oqadi.

Tekshirishlar shuni ko'rsatadiki, okrugda juda katta yer osti suvi havzasi bo'lib, bu suv turli hil jinslar orasida qatlam –qatlam bo'lib joylashgan, Bu suv qatlamlari okrugning relyefiga, suv saqlovchi jinslarning qalin –yupqaligiga qarab bir necha metrdan 100-150 m gacha, ba'zan 300-350 m gacha va xatto 450-500 metrgacha chuqurlikda joylashgan. 500-600 m chuqurliklardan ham hozir yaxshisifatdi suv chiqarilmoqda. Ayniqsa Markaziy Farg'ona yer osti suviga juda boy bo'lib, kuuli bosimga ega. Shu sababli. U parmalansa yer betiga o'zi otilib chiqishi mumkin. Shuning uchun ham bu yerda 400 ga dan ortiq artezian qudulari qazilgan. Hidrogeologlarning ma'lumotiga ko'ra. Farg'ona okrugida yer osti suvlarining dinamik zapasi katta bo'lib, sekundiga 257 m³ ni tashkil etadi. Lekin hozirgacha shundan faqat sekundiga 13,0 m³ miqdordagisi foydalanilmoqda. Farg'ona vodiysining 1500-3000 m chuqurliklaridan issiq mineral suvlar: Chotoq, Chust, Go'rtepa, Qiziltepa kabi joylardan chiqadi.

Bu yerdagi termal yer osti suvlarining harorati 40 -750 S ga yetadi. Minerallar miqdori juda ko'p (xilma –xildir) Tarkibida yod, brom, sulfid, radon va boshqa moddalar bor. Bu esa okrug yer osti suvlaridan faqat sug' orishda, shahar va ishchi posyolkalarni, qishloqlarni, komunal xo'jalikni suv bilan ta'minlashdagina emas, balki davolanishda ham foydalanish imkon beradi (Chortoq kurorti).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

- 1.Комилов О. Ўзбекистонда суғориш тизими ривожланиши: ютуқлари, муаммо ва оқибатлари. Академнашр. -Тошкент: 2016.
- 2.Мавланов У., Холиқулов А., Усаров У. Ўзбекистонда ер-сув муносабатлари (IX -XV АСРЛАР). -Тошкент: «TURON-IQBOL», 2018.
- 3.Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). 1-3-том. Масъул муҳаррирлар: Р. Абдуллаев, Қ. Ражабов, М. Раҳимов.-Тошкент: Ўзбекистон, 2019.
- 4.Муҳаммаджонов А.Р. Қуйи Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи (қадимги даврдан то XX аср бошларигача). -Т.: Фан 1972